

Laboratorňa Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 85–87

ZAPOJENÍ POCT SYSTÉMŮ DO DIAGNOSTICKÉHO PROCESU V NEMOCNICI INTEGRATION OF POCT SYSTEMS INTO THE HOSPITAL DIAGNOSTIC PROCESS

Drahomíra Springer¹, Veronika Kučerová²

¹Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy, Praha

²Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Olomouc

Drahomira.springer@vfn.cz

SOUHRN

Termín POCT definuje norma ISO 15189:2023 jako „laboratorní vyšetření provedené u pacienta nebo v jeho blízkosti“.

Výsledky POCT vyšetření slouží zejména pro monitoring aktuálního stavu pacienta a zisku rychlého výsledku v linii prvního kontaktu s pacientem. Nedoporučuje se výsledky používat pro stanovení diagnózy či jako důkaz pro náhlou změnu léčby s možností ohrožení života ve smyslu ohrožení vitálních funkcí.

Odborná společnost ČSKB schválila doporučení, které se zabývá nastavením systému ve zdravotnickém zařízení, správnou preanalytickou, analytickou, ale i postanalytickou fází při využití POCT technologií a metod, včetně požadavků pravidelné kontroly kvality, vedení příslušné dokumentace a také školením uživatelů.

Doporučení schválené ČSKB zohledňuje pouze profesionální POCT technologie a metodologie ve zdravotnických zařízeních, nezabývá se definováním podmínek pro využívání techniky užívané pacienty pro tzv. *self-monitoring*.

Řídící orgán zdravotnického zařízení je zodpovědný za zajištění zavedení vhodných procesů pro sledování přesnosti a kvality POCT prováděných v rámci organizace. To obnáší především vznik a činnost týmu pro POCT technologie v laboratořích, jeho členové se orientují v dané problematice a definují role a zodpovědnosti uživatelů POCT ve

struktuře zdravotnických zařízení. Jmenování kompetentní, dostatečně kvalifikované, osoby za vedoucího projektu POCT, popř. garanta POCT metody je odpovědností vedoucího laboratoře.

Proces volby způsobu použití POCT je závislý na rozsahu a náročnosti z hlediska medicínského, technického, ekonomického a organizačního.

Zdravotnická organizace by měla mít jasně definovaný jednotný postup pořizování a nákupu POCT diagnostiky vždy s přihlédnutím k názoru vedoucího projektu POCT, garanta POCT metody a vedoucího laboratoře s rutinní metodou v dané odbornosti.

Využití POCT diagnostiky a racionální potřeba se doporučuje výhradně pouze tehdy, pokud je jeho klinické použití důvodně opodstatněné a přinese významný benefit pro pacienty. V ostatních případech má vždy přednost vyšetřování v centrální laboratoři. V informačním systému, ať LIS nebo NIS je vždy nutné od sebe výsledky POCT metody a metody z laboratoře oddělit, jednoznačně pojmenovat a dokumentovat tak, aby bylo jasné patrné místo původu vyšetření.

Interní hodnocení kvality pro každý POCT systém musí být laboratoří vždy jasně definováno, kontrolováno a musí být zavedeny principy nápravných opatření (včetně poučení uživatele o zákazu měření do vyřešení příčiny v případě nevyhovujícího výsledku). Frekvence by měla

zohlednit specifické analytické požadavky a možná rizika vyšetřované metody v kontextu finančních a personálních nároků na provedení.

Při nastavení systému EHK se volí programy specifické pro POCT metody. Při samotném měření se užívá stejný postup jako pro měření vzorků pacientů - tj. měření provádí samotný uživatel z klinického pracoviště. Takto je ověřen nejen analytický stav metody, ale také postup práce uživatele. Minimální povinná účast je ve 2 cyklech EHK ročně a prokazuje se příslušnými osvědčeními o účasti. Pokud pro daný systém POCT není k dispozici nezávislý program EHK, je nutné zajistit srovnatelnost a návaznost výsledků metody s metodou v centrální laboratoři a tuto minimálně jednou ročně ověřovat. Pokud nelze zajistit ani návaznost výsledků, nelze daný systém doporučit pro používání.

Školení vedoucího projektu POCT metody provádí dodavatel přístroje, resp. diagnostik. Školení osob zodpovědných za přístroj na klinickém oddělení provádí vedoucí projektu POCT/metody v součinnosti s dodavatelem POCT přístroje, resp. diagnostik. Takto proškolená osoba může dále školit ostatní uživatele na klinickém pracovišti.

V případě výsledku, který neodpovídá klinickému stavu pacienta nebo jakékoliv pochybnosti o jeho správnosti, vždy je nutné provést konfirmaci výsledku odběrem do centrální laboratoře.

Klíčové slova: POCT; strategie; laboratoř

ABSTRACT

The term POCT is defined by ISO 15189:2023 as “a laboratory examination performed on or near a patient”. The results of the POCT examination are mainly used for monitoring the patient’s current condition and obtaining a quick result in the line of first contact with the patient. It is not recommended to use the results for establishing a diagnosis or as evidence for a sudden change in treatment with the possibility of life-threatening in the sense of endangering vital functions. The expert society ČSKB approved the recommendation, which deals with setting up the system in a medical facility, the correct pre-analytical, analytical, and post-analytical phase when using POCT technologies and methods, including requirements for regular quality control, keeping relevant documentation and also user training.

The recommendation approved by the ČSKB takes into account only professional POCT technologies and meth-

odologies in healthcare facilities, it does not deal with defining the conditions for the use of technology used by patients for so-called self-monitoring. The governing body of the healthcare facility is responsible for ensuring that appropriate processes are in place to monitor the accuracy and quality of POCT performed within the organization. This primarily involves the creation and activity of a team for POCT technologies in laboratories, its members orientate themselves in the given issue and define the roles and responsibilities of POCT users in the structure of healthcare facilities. Appointing a competent, sufficiently qualified person as POCT project leader, or the guarantor of the POCT method is the responsibility of the head of the laboratory. The process of choosing the method of use of POCT is dependent on the scope and demands from the medical, technical, economic and organizational point of view.

The healthcare organization should have a clearly defined uniform procedure for the acquisition and purchase of POCT diagnostics, always taking into account the opinion of the POCT project manager, the guarantor of the POCT method and the head of the laboratory with a routine method in the given expertise. The use of POCT diagnostics and rational need is recommended only if its clinical use is reasonably justified and will bring significant benefit to patients. In other cases, the investigation in the central laboratory always takes precedence. In the information system, whether LIS or NIS, it is always necessary to separate the results of the POCT method and the method from the laboratory, clearly name them and document them so that the place of origin of the examination is clearly visible.

The internal quality assessment for each POCT system must always be clearly defined, controlled by the laboratory and the principles of corrective measures must be implemented (including instructing the user to prohibit the measurement until the cause is resolved in the event of an unsatisfactory result). The frequency should take into account the specific analytical requirements and possible risks of the method under investigation in the context of the financial and personnel requirements for implementation. When setting up the EHK system, programs specific to POCT methods are selected. During the measurement itself, the same procedure is used as for the measurement of patient samples - i.e. the measurement is performed by the user himself from the clinical workplace. In this way,

not only the analytical status of the method is verified, but also the user's work progress. The minimum mandatory participation is in 2 EQC cycles per year and is proven by the relevant certificates of participation. If an independent EQC program is not available for a given POCT system, it is necessary to ensure the comparability and consistency of the results of the method with the method in the central laboratory and verify this at least once a year. If the consistency of the results cannot be ensured, the given system cannot be recommended for use.

The training of the project manager of the POCT method is carried out by the supplier of the device, or diagnostician. The training of the persons responsible for the device in the clinical department is carried out by the POCT/methods project manager in cooperation with the

supplier of the POCT device, or diagnostician. A person trained in this way can further train other users at the clinical workplace. In the case of a result that does not correspond to the patient's clinical condition or any doubts about its correctness, it is always necessary to confirm the result by taking it to a central laboratory.

Key words: POCT; strategies; laboratory

REFERENCES

1. **ČSN EN ISO 15189:2023** ed.3 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a kompetenci
2. **ISO/TS 22583:2019** Guidance for supervisors and operators of point-of-care testing (POCT) devices